

BIOGOMUS VA BIOGOMUSDAN QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANISH**Abdug'aniyeva Zeboxon Ummatali qizi¹****Mamurov Bahodir Arifjanovich²****Dadaboyeva Mahliyo Numonjonovna³****1-talaba.Namangan muhandislil-qurilish insituti****2-3o'qituvchi.Namangan muhandislil-qurilish insituti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991642>**

Biogomus bu atama (grekcha so'z bo'lib "bios"-tiriklik, lotincha "humus"- yer tuproq) degan ma'noni bildiradi. Biogomus Kaliforniya qizil chuvalchangi yordami bilan ishlab chiqarilgan organik o'g'it hisoblanadi. Garchi u hammaga vermikompost, ya'ni chuvalchang komposti nomi bilan malum bo'lsada, biogomusni hosil bo'lish jarayoni juda oddiy. U yer chuvalchangi tuproqni yeydi va uni turli mineral va o'g'itlar bilan aralashtirilgan holda qayta ishlab beradi. Va qayta ishlanagn mahsulot deyiladi.

Biogomus tarkibida 0,7-1,2% kaliy, 0,3-0,5% magniy, 2-3% magniy, 0,8-2% azot va juda ko'p fosfor mavjud. Ko'chatlar uchun biogomus ham fulvin va gumin kislotalarni o'z ichiga oladi. Faqat ular quyoshning foton energiyasini qayta ishlashga qodir. Kislotalar uni kimyoviy moddalarga aylantiradi. Tuproqda ular patogen bakteriyalarni (blokirovka) qiladi. O'simliklarni rivojlanishi va hayoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Fulvin kislota hujayralarga kerakli oziq moddalarni beradi, shish paydo bo'lishining oldini oladi, toksinlar va viruslarni yo'q qiladi.

Ko'pgina shifokorlar, umuman olganda, har qanday kasallikning sabablaridan biri fulvin kislota yetishmovchiligi ekanligiga aminlar. Uni faqat o'simliklardan olish mumkin. Demak, suyuq biogomus shunchaki o'g'it emas, balki dori turidir. Ular uchun modda ildiz tizimining o'sish stimulyatori hisoblanadi. Oziq-ovqatlarni qabul qilib, u tuproqning chuqur qatlamlariga kiradi. Ulardan namlikni olish mumkin. Bu qurg'oqchilik davrida foydalidir. Oddiy tuproqda gumin kislota suvda erimaydigan shaklda uchraydi. O'simliklar faqat eritmalarni o'zlashtiradi. Biogomusdan moddani eritib yuborish mumkin.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi oldida turgan asosiy muammolardan biri mineral o'g'itlar foydali ta'sir koeffitsiyentining pastligi hisoblanadi. Bu kaliyli o'g'itlar uchun 60-70% ni, fosforli o'g'itlar uchun birinchi yilda 20-25% ni, so'nggi 2-3 yilda esa 40% ni tashkil etadi.

Keyingi muammo bu barcha tuproqlardagi hosildorlik asosi hisoblangan tuproq gumusi bilan bog'liqdir. Tuproqning fizik xossalarini yaxshilash, suv-havo rejimi mo'tadilligini yaratish jarayonlarida gumus muhim ahamiyat kasb etadi. U tuproq energiyasining akkumulyatori vazifasini bajaradi, undan mineral o'g'itlar yuvilib ketishini va bu bilan tevarak atrof-muhit ifloslanishini oldini oladi, shuningdek qiyin eriydigan fosfor birikmalarini yaxshi o'zlashadigan holatga aylantiradi. Bularning barchasi tuproqdagi bog'langan fosfatlarni harakatchanligini ta'minlaydi, bu 1 m² ekin maydonida 3 dan 6 g gacha P2O5 ni tashkil etadi. Bu fosforning kattagina zaxirasi bo'lib, hozirgi paytda hosil uchun foydasi tegmayapti.

Biogomus- go'ngdan tayyorlangan sifatli organik o'g'it bo'lib, qishloq xo'jalik ekinlarining barchasiga qo'llash mumkin. Uning tarkibida 40-50 foiz quruq organik massa, 10-12 foiz gumus, 0,8-0,3 foiz azot, 1,3-2,5 foiz fosfor, 1,2-3,9 foiz kaliy, 4,5-8,0 foiz kalsiy va boshqa mikroelementlar mavjud.

MUHOKAMA. Biogomus – yomg'ir chuvalchaglari hayot faoliyati mahsulidir. U kichik granulalashgan, sochiluvchan, to'q jigarrang yoki qora rangli massa bo'lib, yer xidiga ega.

Biogumus barcha qishloq ho'jalik ekinlarida, o'rmonchilikda, gulchilikda, gullar va sabzovot ekinlarini issiqxonalarda va pitomniklarda yetishtirishda, shaharlarni obodonlashtirishda organik o'g'it sifatida qo'llaniladi. Vermitekhnologiya asosida ishlab chiqarilgan biogumus mikrobiologik o'g'it hossalariga ega. Tuproqqa qo'shilgan biogumus, uni yuqori darajada sog'lomlashtiradi. Biogumus tarkibida ko'p miqdorda fermentlar, vitaminlar, tuproq antibiotiklari, o'simliklarni o'stiruvchi garmonlar va boshqa ko'pgina biologik aktiv moddalar mavjud. Undagi gumus miqdori go'ngga nisbatan 4-8 marotaba ko'p. Tuproqqa solingan biogumus ta'siri 5 yilgacha davom etadi. Biogumus o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladi. Unda begona o't urug'lari yo'q. Qurtilgan biogumus o'z sifatini yo'qotmaydi. Mikrobiologiya sanoatiga tegishli bo'lgan bu kashfiyot, bakteriyalar asosida tayorlanadigan biologik texnologiyalarga ham aloqadordir. Oxirgi yillarda bu organik chiqindi qishloq xo'jaligi sistemasida va asosan oziq ovqat yetishtirish sanoatida keng ko'lamda ishlatilmoqda. Vermikompost humik va fulkiv kislotalar, makro va mikro ozuqalar, amino kislotalar va boshqa biologik faol moddalardan tashkil topgan. Shuning uchun ham uning turli hollarda qo'llanishi, hosil miqdorini oshirmoqda va tuproqni minerativlik xususiyatini yaxshilamoqda.

NATIJA. Organik moddalar va hayvon chiqindilarining qayta ishlash va ulani bir biri bilan mutanosibligini taminlashning eng qulay usullaridan biri bu, chuvalchang hazim sistemasidan foydalanishdir. Quticha ichida qayta ishlanmagan ozuqa moddalarini 65-80% namlik sharoitida yer chuvalchangi bilan birmuncha muddat saqlash orqali maqsadga yetish mumkin. Bu jarayon natijasida qutiga solingan ozuqa moddalar va hayvon chiqindisini 20-80% miqdoridagi ozuqa qiymatini saqlagan tayyor hidsiz o'g'it olish mumkin. Agar sizning kompostingizda azot miqdori kam bo'lsa unda kantsentratsiyasi 5 % danko'p bo'lmagan machavina aralashtirish mumkin va bu, ozuqa vadarod ionlarining aktivligini taminlaydi.

XULOSA

Qo'llanishholatlari:

Tuproqni yuqori qatlami bilan aralashtirish yoki torfni 1:3 nisbatida chiqarib olish.

Biogumus asosan urug'larning o'g'itlash uchun ishlatiladi.

Siz qurug' biogumusni bog' tuprog'i bilan 2:1 nisbatda aralashtirishingiz kerak bo'ladi. Biogumusning o'rtacha ulushi qo'llanmada berilgan

Hususiyatlari:

- tarkib nazariyasidan qaraganda biogumus boshqa o'g'itlardan 4-8 barobar kuchli;
- tuproq zichligini kamaytiradi;
- tuproq unumdorligini oshiradi;
- tuproqni organik qorishmalar bilan boyitadi;
- tuproqning mikro floralariga ijobiy tasir ko'rsatadi;
- mikro organik ozuqalar miqdorini keskin oshiradi;
- namlikni yaxshi saqlaydi;
- mexanik jixatdan kuchli granulalardan tashkil topgan;
- o'simliklarning o'sish qobiliyatini 11 – 24% ga oshiradi;
- tuproq unumdorligi 15 – 25% kuchayadi;
- eng muhimi hosil 2 hafta oldin tayyor bo'ladi.

References:

1. Ярмолик, С. В., Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., Левданский, А. Э., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). Исследование процесса классификации твердых продуктов пиролиза отходов резинотехнических изделий в гравитационно-роторном пневмокласификаторе.
2. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
3. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
4. Тохиров, М. И. У., Жуманов, Л. Э. У., Умаров, Ш. А., Алимухамедов, М. Г., & Адилов, Р. И. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-4 (87)), 25-29.
5. Mamadrakhimov, A., Mutalliyev, L., Abdullaev, S., Khodjaniyazov, K., Izotova, L., & Aisa, N. A. (2021). 8-Hydroxy-6-methoxy-7-(3-methylbut-2-enyloxy) coumarin (capensine). IUCrData, 6(5), x210451.
6. Гойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
7. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). PAHTA SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.
8. Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., & Левданский, А. Э. (2021). Определение состава и условий обработки продуктов пиролиза резинотехнических изделий.
9. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
10. Соддиков, Ф. Б., Зулярова, Н. Ш., & Мирзакулов, Х. Ч. (2016). Исследования по получению рассолов для производства кальцинированной соды из галитовых отходов калийного производства. Universum: технические науки, (9 (30)), 41-45.
11. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.
12. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
13. Аскарлов, У. Э., Мамажонова, М. А., Дехканбоев, С. Н., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). АДСОРБЦИЯ ПАРОВ БЕНЗОЛА В ДЕХКАНАБАДСКОМ БЕНТОНИТЕ. Universum: химия и биология, (10-1 (88)), 84-87.
14. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.
15. Voqiyeva, N., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 74-79.

16. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.
17. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.
18. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
19. Mutalliev, L. Z., Abdullaev, S., Pirnazarova, N., Obidova, I., Turgunov, K., Yakubov, U., ... & Mamadrakhimov, A. A. (2022). Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (1H-benzimidazol-2-yl)(morpholin-4-yl) methanethione. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 78(10).
20. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
21. Соддиков, Ф. Б., Мавлянова, М. Н., & Мирзакулов, Х. Ч. (2018). Исследование процесса конверсии насыщенных растворов хлорида натрия углеаммонийными солями. Universum: технические науки, (7 (52)), 47-53.
22. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
23. Мамуров, Б. А., & Турдиева, Ш. О. (2022, December). ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 290-297).
24. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.
25. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLISHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 38-42